

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Муртозоқулова Нигора Шухрат қизи

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ВА БОШҚАРИШ

ТАМОЙИЛЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

